

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA YOSH XUSUSIYATLARIGA QARAB
QO'LLANILADIGAN INNOVATSION DIDAKTIK O'YINLAR**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6574858>

Sodiqova Mohlaroyim

FarDU talabasi

Nosirova Erkinoy

29-maktab o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda didaktik o'yinlarning ahamiyati va ularni darslarda qo'llash o'quvchilarning bilim olish salohiyatiga ijobiy ta'siri, o'quvchilarning savodxonligini oshirishda didaktik o'yinlarning qo'llanilishi va ularning qiziqishlarini oshirishdagi innovatsion usullardan foydalanish haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *orfografiya, savodxonlik, didaktik o'yinlar, orfografik bilimlar, yozuv.*

Hozirgi globallasuv davrida ta'limning barcha bosqichlaridagi muhim vazifalardan biri jamiyatimizning savodxonligini oshirishdir. Aholining har bir qatlamidan savodli va ravon nutqli bo'lishlari talab qilinadi. "Adabiy tilning ikki shakli bo'lib, ulardan biri yozma nutqdir. Bu nutq orfografiya qonun-qoidalariga asoslanadi"²⁸.

Orfografiya so'zi yunonchadan olingan bo'lib, orphos – "to'g'ri", grapho – "yozaman" so'zlaridan olingan bo'lib, to'g'ri yozmoq degan ma'noni anglatadi. Bu so'z tor va keng ma'noda qo'llaniladi. Tor ma'noda orfografiya tilshunoslikning bir bo'limi bo'lib, unda to'g'ri yozish me'yorlari o'rganiladi. Keng ma'noda esa "adabiy yozish qoidalari to'plami"²⁹ ga nisbatan orfografiya (imlo qoidalari) ishlatiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida orfografik bilimlarni shakllantirishda o'qituvchi turli xil usullardan, didaktik o'yinlardan, ko'rgazmali qurollardan foydalanishi mumkin. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining imlosi ustida ishlashda imlo qoidalari, ularni qo'llash algoritmlari, imlo xatolarini tekshirish usullari, shuningdek imlo hushyorligini rivojlantirishga qaratilgan didaktik o'yinlardan foydalanish eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Bularga misol qilib:

Basketbol o'yini

Bu multimedia orqali so'z oxirida kelgan d va t undoshlaridan birini tanlash orqali so'z imlosini o'rganishadi. Basketbol maydoni o'rtasida to'p so'zlar berilgan. Ikki yondagi d va t savatlariga to'plarni joylash orqali hisob ochiladi. To'g'ri yozilgan so'zlar hisob oynasiga qo'shiladi.

²⁸ Hamroyev M., Mahammedova D. va b. Ona tili (darslik) – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2007. – B. 42.

²⁹ Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili – Toshkent: Universitet, 2006. – B. 451.

Orfografiyani o'rganishda biz quyidagi didaktik o'yinlarni taklif qilamiz.

Sehrlı kvadrat o'yini

Savodxonlik tugagandan so'ng, o'qituvchi har bir o'quvchiga "sehrlı kvadrat" (yon tomoni 5 sm, aplikatsiyalar bilan bezatilgan kvadrat) beradi. Ushbu kvadrat o'quvchining daftarida turadi. O'qituvchi, agar bolalar uni to'g'ri ishlatishni o'rgansalar, kvadrat sehrlı kuchga ega bo'lishini tushuntiradi. Buning uchun kvadrat jumlaning birinchi so'zini yopib, so'zning ustida turadi. O'quvchilar asta-sekinlik bilan, uni o'ng tomonga surib, birinchi bo'g'inni, keyin ikkinchi va boshqalarni ochadi. Shunday qilib, o'quvchi tushurib qoldirilgan harfni osongina aniqlaydi. Kvadrat ko'zning harakatini sekinlashtiradi, uning qator bo'ylab harakatlanishiga imkon bermaydi, o'quvchini yanada diqqatli qiladi. Ushbu oddiy hiyla yaxshi natijalar beradi. Bolalar o'zlarini nazorat qilishni o'rganadilar va odatda, harflarni tushurib qoldirish bilan bog'liq bo'lgan xatoni deyarli qilmaydilar.

Chiroqchalar o'yini

"Chiroqchalar" o'yini bolalarda imlo hushyorligini oshiradi. Dorskada biror bir gap yoziladi. O'quvchilar o'rganilayotgan orfogramma ostida chiroqlarni "yoqishadi", ya'ni, qizil doiralarni orfogramma ustiga yopishtirib, so'ngra jummalarni daftarga yozib olinadi.

Harflar tortishuvi o'yini

Turli so'zlar doskaga bir harf tushirilgan holda yozilgan. Harf qoldirilgan joyda gorizontall chiziq bo'ylab ikkita orfogramma beriladi. Ya'ni harflar "bahslashadi". O'quvchilar to'g'ri orfogrammani tanlab, to'g'ri imlo tanlashlari kerak. Masalan:

N yoki M				
sha...nba	su..bul	ma..ba	yo..bosh	ayla..ma

Eng diqqatli o'yini

Kartalarga yozilgan jumlar, o'quvchilar tomonidan bosh harflardan foydalanib daftarlarga ko'chirib yoziladi (bunda vaqt aniq belgilab olinadi). Uning yonida uchta shunga o'xshash misollar yozilgan.

go‘zal xonaga go‘zal sarpolarni ko‘tarib kirdi. lola bir dasta lolalardan terib oldi. botir bolam, nonni murabboga botir, botirib yegin.

Shunga o‘xshash misollar mustaqil ravishda tanlanadi: *o‘lkamizga bahor keldi. – men bahor ko‘chasida yashayman. ona – aziz inson. – biznikiga aziz keldi. sayyoh orolda goldi. – o‘qituvchi orol dengizi haqida gapirib berdi.*

Kerakli yong‘oq o‘yini

Kichkina olmaxonchalarga kerakli yong‘oqdagi so‘zlarni olishga yordam bering (bitta olmaxon o‘zakda sirg‘aluvchi j undoshi qatnashgan so‘zlarni to‘plasa, boshqasi o‘zakda portlovchi j undoshi qatnashgan so‘zlarni yig‘adi). So‘zlarning imlosini tushuntirib o‘tiladi.

Ishlatilgan so‘zlar: jurnal, jazo, jamoa, ajdar, javob, gijda, mujda, projector, jadval, janub.

Gulni vaza ichiga qo‘y o‘yini

So‘zlardan yasalgan gullarni vazalarga soling. Bir vazaga ayrish belgisi unlini undoshdan ayrish vazifasini bajarsa, ikkinchi vazaga unlini cho‘zish uchun qo‘yilgan. Qaysi vaza ko‘proq rangli so‘zlardan iborat? Imloni tushuntiring.

Ishlatilgan so‘zlar: san‘at, ma‘no, sun‘iy, she‘r, a‘lo, ma‘no, e‘lon, va‘da, Tal‘at, a‘lochi, Ra‘no, A‘zam,

Baliqni akvariumga sol o‘yini

Ikkita akvarium, bittasida **ng** harfiy birikmasi, ikkinchisida esa **n+g** yozuvini ko‘rishimiz mumkin. So‘z baliqlarni kerakli akvariumga joylashtirilishi lozim.

Ishlatilgan so‘zlar: tong, rang, bodring, singil, dengiz, ko‘ngil, mehmonga, o‘qing, tingla, unga, senga, menga.

So‘zni toping o‘yini

O‘quvchi bo‘sh katakka birinchi ustundagi so‘zlarning bir harfini o‘zgartirib yangi so‘zlar yozadilar.

So‘zlar	Yangi so‘z
bilak	+ila
Bol	+ola
Tola	+ola
savob	+avob
teng	+eng
mosh	+osh

So‘zlar	Yangi so‘z
Quloq	+uloq
Don	+on
Soy	+oy
Boy	+oy
Mayna	may+a
Kuz	+uz

Bilag`on boshliqlar o`yini

Bu o`yin ham orfografik o`yinlar turiga kiradi. O`quvchilar odatdagiday ikki guruhga bo`linadi. Har bir guruhning sardori belgilanadi. Ana shu guruh boshliqlari xattaxtaga chiqariladi. Guruh boshliqlari odatda a`lochi o`quvchilar bo`lishadi. O`yinda o`quvchilarning ana shu tomoni hisobga olinib, o`nta so`z xattaxtaga yoziladi.

<i>Taassuf mukammal minnatdor tanaffus tashabbus</i>	<i>Mitti ikki tabassum xokkey tennis</i>
--	--

Yuqorida berilgan soʻzlarni har bir boshliq ustun shaklida yozadi. Soʻzlarning yozilishi kuzatiladi. Xatolar guruh boʻyicha hisoblanadi. Har bir guruhning boshligʻi yoʻl qoʻygan xatolarni sanaydi. Birinchi guruh boshligʻi oʻnta soʻzdan ikkita xatoga yoʻl qoʻygan boʻlsa, unga sakkiz ball beriladi. Har ikkala guruh boshliqlari soʻzlarni tekshirib xatolarni sanab boradilar. Toʻgʻri yozilgan har bir soʻz uchun ball beriladi. Agar biror guruhning oʻquvchilari bitta ham xatoga yoʻl qoʻyishmagan boʻlsa, u holda qoʻshimcha tarzda yana beshta soʻz yoziladi. Oxirida gʻolib guruh aniqlanadi va ragʻbatlantiriladi.

Toʻgʻri yozdim, yulduz oldim oʻyini

Bu oʻyin ham orfografik oʻyinlar sirasiga kiradi. Uni oʻtkazish usuli ham deyarli bir xil. Oʻquvchilarning yozishi uchun beshta soʻz tanlab olinadi. Har bir soʻz uchun bittadan ball belgilanadi. Xattaxtaning yuqori qismiga sakkiz qirrali yulduz osib qoʻyilgan. Qaysi guruh xatosiz yozsa sakkiz qirrali yulduzni oladi. Oʻyinni boshlashda sinfdagi partalarning qatorlar soniga qarab ikki yoki uch oʻquvchi xattaxtaga chiqariladi. Oʻqituvchi oʻyin uchun tanlagan soʻzlarni aytib turadi. Oʻquvchilar yozishadi. Oʻyin shu tariqa ikki -uch marta takrorlanadi. Har marta oʻquvchilar xattaxtaga chiqib yozishganda guruhlarining ballari yozib boriladi. Oʻyinning yakunida qaysi guruh gʻolib deb topilsa oʻsha qatordagi oʻquvchilarning birinchi partasiga yulduzcha qoʻyiladi.

avlod __

Avlod

hisob __

hisob

tarkib __

tarkib

paroxod __

Paroxod

janob __

Janob

Kim koʻp baliq tutadi oʻyini

Bu oʻyin kichik maktab yoshidagi oʻquvchilar orasida juda katta qiziqish uygʻotadi. Oʻyinni tashkil qilishda sinf partalarining qatoriga qarab oʻquvchilar guruhlariga boʻlinadi. Har bir guruhdan bittadan bola xattaxta yoniga chiqariladi. Mashgʻulotning bu turi oʻquvchilarning yakka tartibdagi bilimlarini aniqlashga yordam beradi. Bolalar konvert ichiga solib qoʻyilgan baliqchalarni olishadi. Baliqchalarning rasmi bor qogʻozning orqa tomoniga soʻzlar yozib qoʻyilgan. Oʻyinning sharti bir hil boʻlishi lozim. Bolalar konvert orqasidagi soʻzlarni oʻqib javobini topadi. Baliqchalarning tasviri bor qogʻozning orqa tomoniga yozilgan soʻzlarni kuzatadi. Oʻqilgan mavzularni eslashadi. Soʻzning maʼnosini aytib, boʻgʻinlarga ajratadi. Ushbu soʻzdagi unli va undosh tovushlarning talaffuzini aytib bera olgan guruh oʻquvchilari

g`olib hisoblanadi. *Bug`doy* so`zida 2 bog`in, 6 harf va 6 tovush bor. *U*, *o* unli harflar; *b*, *g*, *d*, *y*, undosh harflar hisoblanadi. Bu o`yin o`quvchilarning ona tilidan berilayotgan bilimlarini qancha o`zlashtirib olayotganini aniqlash imkonini beradi. Agar guruhlarining xattaxtaga chiqqan o`quvchilaridan biri to`liq javob berolmasa, javobni ushbu guruhning boshqa a`zolari to`ldirishi mumkin. Lekin 1 ball kamayadi.

O`yin uchun so`zlar: *bahor*, *qizlar*, *sariq*, *o`qidi*, *buloq*.

Qatorlashgan tovushlarni top o`yini

So`z orasida qator kelgan bir hil undosh tovushlarni kichik maktab yoshidagi o`quvchilarning o`zlashtirib olishlari ba`zi bir qiyinchiliklarni tug`diradi. Ana shu chigalliklarni bartaraf qilish bir qator qiziqarli mashg`ulotlar va grammatik o`yinlar uyushtirishni taqozo qiladi. Bu o`yinni o`tkazish uchun ikki o`quvchi chiqariladi, xattaxta ikkiga bo`linib, ikkala o`quvchiga ham alohida harflar beriladi. O`quvchilarning har biri belgilangan miqdorda qator kelgan bir hil undosh tovushli so`zlarni topib yozishi kerak. Bu o`yin o`quvchilarning ushbu harflar imlosi va talaffuzini yaxshi egallab olish imkonini beradi.

<i>L</i>	<i>T</i>
1. <i>pilla</i>	1. <i>katta</i>
2. <i>tilla</i>	2. <i>latta</i>
3. <i>izilla</i>	3. <i>attang</i>
4. <i>illat</i>	4. <i>patta</i>
5. <i>kallak</i>	5. <i>shatta</i>
6. <i>kalla</i>	6. <i>xattot</i>

Agar o`quvchilar so`z o`rtasida qator kelgan bir hil undosh tovushli so`zlarni topishga qiynalib qolishsalar, o`yinni guruhlar orasida o`tkazish maqsadga muvofiq bo`ladi. Bir necha bor shunday o`yinlar o`tilgandan keyin yakkama - yakka o`quvchilar orasida musobaqa tarzida uyushtirish yaxshi natija beradi.

Tushirilgan tovushni top

Ushbu o`yin ham tovush ustida o`tkaziladigan mashg`ulotlar turiga kiradi. O`quvchini fikrlashga, o`ylashga, tovushlarni taqqoslab tez xulosa chiqarishga kuzatuvchanlikka undaydi. Bolalarning o`yinga to`la kirishib ketishlarini ta`minlash uchun dastlab juda oddiy shakllardagi o`yinlar o`tkaziladi va o`quvchilarning faolligi ta`minlanadi.

I. 1) ol.....a (m)-olma, a...or (n)-anor, u....m (z,u), uzum, g`i...ak (l, d, i, r)-g`ildirak

2) n....k-(nok), ol...ri- (olxo`ri), b...dom (bodom), za...od- (zavod), da....as (damas), Dil....ra (Dildora), U...da- (Umida)

Zarur harfni topib qo`y o`yini

O`yinning ikkinchi bosqichi bir oz murakkab bo`lib, o`quvchilarning turli xil tovushlardan bittasini tanlab olishlari talab qilinadi. Bu o`yin o`quvchini har bir

tovushni o`ylab ko`rishga, so`zning leksik ma`nosini anglab olishga va kerakli tovushni tanlab qo`yishga o`rgatadi.

1. da.... tar (a, o, s, f, k)-daftar,
ma....don (o, y, sh, k, g`, l) maydon,
Qu....on (y, o, sh, q, r) –quyon
2. g`il....irak (d, m, s, z)- bed....zor (a, s, y, g`)
fo.....us (m, n, s, l)-fonus,
ma....ematika (a, o, u, t, i)-.....,
o`q...tuvchi (s, u, i, a)-.....,
ba...mal (q, k, x, h).....,
bu`....oq (s, l, o, k).....,
O`t....oq (l, sh, k)-.....

Qaysi tovush yetishmaydi o`yini

Ushbu o`yin ham “Zarur harfni topib qo`y” o`yiniga bir oz o`xshash bo`lib, bolalarni ko`proq fikrlashga, faollik ko`rsatishga undaydi. O`quvchi matnda yetishmaydigan tovushni topishi kerak. O`sha tovushni topib o`rniga qo`ya olsa o`ylangan so`zni tuzadi. Kim barcha berilgan tovushlarni qatnashtirib, tushib qolgan tovushni o`z o`rniga qo`ygan holda yangi so`zlar hosil qilsa, o`sha o`quvchi g`olib deb topiladi va rag`batlantiriladi. O`yinni butun sinf o`quvchilariga berish ham mumkin. Uning qiziqarliroq bo`lishi uchun bolalarni guruhlarga bo`lib musobaqa tarzida o`tkazsa ham bo`ladi.

- 1) ch, u, m, o, i, (l)- chumoli; 2) b, o, d, i, ng (r)- bodring; 3) k, a, a, l, a, k (p)- kapalak; 4) q, a, h, a, m, o, n, -(qahramon); 5) s, r, g`, a- (sirg`a); 6) q, o, i, q (qoshiq); 7) q, u, o, sh (quyosh); 8) g, i, l, m (gilam); 9) s, b, o, q (saboq).

Adashgan tovushning o`rnini top o`yini

Bu o`yinda so`zlardagi harflar aralashtirib beriladi. Aralash berilgan harflardan biri adashib qolgan hisoblanadi. O`yin ishtirokchilari ana shu harfni topib o`rniga qo`yishsa lug`aviy ma`noli so`z hosil bo`ladi. Ushbu o`yin o`quvchilarni har bir tovush va harfga nisbatan ijodiy munosabatda bo`lishga undaydi. O`yin asta-sekin murakkablashtirib boriladi. O`yinni yakkama-yakka va o`quvchilarni guruhlarga ajratib o`tkazish mumkin.

- I. 1. n, a, o (ona); o, n, n (non); ayiqq (qayiq);
sala (asal. yiqqa (ayiq); ovunq (qovun);
2. olab (bola); `zama (A`zam); o`std (do`st);
artap (parta); monyo- (yomon);
- II. 1. o, a, l, l (lola); b, b, g`, n, o, o (bog`bon);
y, d, j, a, i (jiyda); i, p, y, a, l, o (piyola);
2. l, a, i, sh, (ishla); ch, e, i, k (echki);
t, a, r, f, a, d (daftar);
3. a, d, d, o, j (ajdod); a, b, l, o (bola);

v, a, e, s, t, o, (avesto); i, ya, n, t (niyat);

Qochoq boshliqni top o'yini

Bu o'yinda o'quvchining tovushlar va harflar yuzasidan olgan bilimlari mustahkamlanadi. Bosh va kichik harflarning ishlatilishi haqidagi nazariy bilimi takrorlanadi. O'yin sharti quyidagicha tushuntiriladi. O'qituvchi ko'chma xattaxtaga birinchi harflari tushirib qoldirilgan so'zlarni yozib qo'yadi. O'yin qatnashchilari kerakli harflarni topib so'zni to'liq yozadi. Berilgan so'zlar: arg'ona,uzrabot, ...erabod, erma,oyda,..... aram, iziriq.

Javob qo'yidagicha bo'ladi: *Farg'ona, Muzrabot, Sherabod, ferma, foyda, karam, Qiziriq*. Ushbu javoblardagi Sherabod va Muzrabot so'zlarining ikki xil shaklda yozilishi o'quvchilarda juda katta qiziqish uyg'otadi. O'qituvchi bolalarning mustaqil munozaralarini uyushtirib, *obod* va *rabot* so'zlari (toponimlar tarkibida kelgan indikatorlar) ning ma'nosini tushuntiradi. Natijada bu so'zlarning yozilishi o'quvchi xotirasida abadiy saqlanib qoladi.

Kim ko'p so'z topadi o'yini

Shartli ravshda unli harflarni aylana shaklida, undoslarni uchburchak deb belgilaymiz va ana shu belgilar bo'yicha tuzilgan so'zlardan topiladi. Ma'lum vaqt oralig'ida kim ko'p so'z topishi aniqlanadi.

O'Z B E K I S T O N

Shu tariqa yuqoridagi struktura bo'yicha so'zlar topiladi.

Yuqorida ko'rsatilgan o'yinlar o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini oshirib boradi ularning nutqi va yozma savodxonlik darajasi oshib boradi, o'quvchida mustaqil va mantiqiy fikrlash qobiliyatlari shakllana boshlaydi va bu holat o'quvchini zukkolikka, topqirlikka undaydi. Bugungi kunda o'zbek bolalarini o'z ona tilisiga hurmat ruhida tarbiyalash, har bir o'qituvchining asosiy vazifasidir. E'tibor beriladigan bo'lsa, dars jarayonida o'quvchi shaxsi, unga munosabat shu kunning eng dolzarb muammosidir.

Har bir o'qituvchi o'quvchilarning yuksak bilim olishi uchun o'z ustida ishlashi bugungi kun yoshlari bilim salohiyatiga munosib tarzda borishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Hamroyev M., Mahammedova D. va b. Ona tili (darslik) – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2007. – B. 42.
2. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili – Toshkent: Universitet, 2006. – B. 451.
3. Karima Qosimova, Safo M atchonov, Xolida G 'ulom ova, Sharofat Yo'ldosheva, Sharoljon Sariyev “Ona tili o'qitish metodikasi”, Toshkent, “Nosir”, 2009, 287-b

